

(GT7 - Territórios da Memória)

**AURA DA LUTA: MEMÓRIA DE REEXISTÊNCIA DE
MULHERES EM SUAS DIVERSIDADES NA COMUNIDADE DANDARA, PERIFERIA DE
BELO HORIZONTE/MG**

Doutorando Rogério Alexandre das Dores (UFRJ)
Luciana da Cruz Neves (Aura da Luta)

Resumo

Este estudo memorialístico de base empírica investiga as ações realizadas por mulheres participantes do projeto Aura da Luta, a partir da observação direta, da coleta de dados e da análise qualitativa de suas experiências. A pesquisa busca compreender os impactos sociais, políticos e culturais gerados por suas atividades e como essas mulheres constroem suas trajetórias, enfrentam desafios e promovem transformações em seus contextos sociais. Por meio da memória e da prática, o estudo evidencia o papel do protagonismo feminino na criação de espaços de resistência e reexistência, solidariedade e empoderamento. Os resultados demonstram a relevância de iniciativas que fortalecem a autonomia e a participação ativa das mulheres na sociedade.

Palavras-chave: Comunidade Dandara; Acolhimento; Mazelas; Coletivo.

Abstract

This empirically based memorial study investigates the actions carried out by women participating in the Aura da Luta project, based on direct observation, data collection and qualitative analysis of their experiences. The research seeks to understand the social, political and cultural impacts generated by their activities and how these women build their trajectories, face challenges and promote transformations in their social contexts. Through memory and practice, the study highlights the role of female protagonism in creating spaces of resistance and re-existence, solidarity and empowerment. The results demonstrate the relevance of initiatives that strengthen women's autonomy and active participation in society.

Key-words: Dandara Community; Reception; Ailment; Collective.

INTRODUÇÃO

A violência de gênero é um problema social que afeta, em sua maioria, mulheres periféricas que não têm acesso a serviços de proteção e apoio, o que demanda estratégias de acolhimento e fortalecimento feminino. Pensando nas mazelas enfrentadas pelas mulheres da comunidade e arredores, a Aura da Luta surge como um espaço-movimento de resistência e reexistência, criado por mulheres e para mulheres, com o objetivo de oferecer suporte, segurança e capacitação para aquelas que vivenciam situações de vulnerabilidade.

Infelizmente, a violência de gênero ainda é uma realidade alarmante no Brasil. Muitas mulheres sofrem agressões dentro de casa, no trabalho e nos espaços públicos, enfrentando dificuldades para romper o ciclo da violência devido à dependência financeira, falta de apoio familiar e medo das represálias. A Aura da Luta se propõe a ser um refúgio e, ao mesmo tempo, uma escola de resistência e reexistência, onde cada mulher pode redescobrir sua força e autonomia.

A luta das mulheres acolhidas pela Aura da Luta é uma resistência e reexistência cotidianas contra diversas formas de violência e opressão. Mais do que um espaço de apoio, esse coletivo representa um movimento de empoderamento e protagonismo feminino, onde mulheres que vivenciaram abusos – sejam eles físicos, psicológicos, econômicos ou sociais – encontram acolhimento, aprendizado e força para reconstruir suas vidas.

Hooks (2018) destaca que a luta feminista deve desafiar não apenas o sexismo, mas também as estruturas de poder que perpetuam desigualdades em diversas esferas da sociedade. Para a autora, o feminismo não é uma luta anti-homem, mas sim um movimento que visa à equidade de gênero, desafiando as opressões estruturais que afetam tanto mulheres quanto homens. Dessa forma, o feminismo propõe a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos e potencialidades, independentemente de seu gênero, raça ou classe social.

O projeto não apenas acolhe, mas, conjuntamente com parceiros, busca transformar vítimas em protagonistas de suas próprias histórias. Através de atividades como aulas de defesa pessoal, assistência jurídica, apoio psicológico e cursos profissionalizantes, o coletivo trabalha para que essas mulheres não apenas superem as violências sofridas, mas também se tornem referências em suas comunidades.

O coletivo fortalece o conceito de sororidade, criando redes de apoio mútuo entre as mulheres. Muitas que já passaram pelo processo de acolhimento hoje atuam ajudando outras a se reerguerem. Assim, a Aura da Luta se torna não só um espaço de proteção, mas também um meio de transformação social, onde mulheres, unidas, ressignificam suas trajetórias.

Hooks (2018) compreende que a sororidade é um compromisso político e ético entre as mulheres, fundamentado na solidariedade e na superação das divisões impostas pelo patriarcado.

Para a autora, a sororidade não se trata apenas de uma aliança emocional, mas de uma estratégia de resistência e reexistência coletiva que fortalece as mulheres na luta contra o sexismo, o racismo e as desigualdades de classe. Esse conceito reforça a importância da construção de redes de apoio mútuo e da transformação social baseada na equidade e na justiça.

Este estudo tem como objetivo analisar as ações promovidas pelo coletivo e seus impactos na vida das participantes. Por meio da observação direta, busca-se compreender de que maneira as atividades realizadas pelo grupo contribuem para a construção do protagonismo feminino e a superação de adversidades. O trabalho segue uma abordagem qualitativa, priorizando a experiência das mulheres envolvidas e suas narrativas de transformação.

A relevância desta pesquisa está na necessidade de documentar iniciativas sociais voltadas ao acolhimento feminino, considerando seu potencial de impacto tanto no nível individual quanto comunitário. Além disso, compreender as estratégias adotadas pela Aura da Luta pode contribuir para a formulação de novas práticas de suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O ESPAÇO DESTINADO AO ACOLHIMENTO

A Aura da Luta se configura como um espaço-movimento seguro para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte emocional, social e educacional. O projeto reconhece que algumas mulheres estão em situações de risco agravadas por fatores como discriminação, desigualdade econômica e falta de suporte familiar e institucional e não se limita a fornecer assistência emergencial, mas busca criar um ambiente de fortalecimento e protagonismo. Por isso, sua atuação se concentra no amparo e empoderamento de grupos específicos, garantindo que todas possam reconstruir suas trajetórias com dignidade e autonomia.

As desigualdades raciais e de gênero são questões centrais na estrutura social brasileira, profundamente enraizadas na história e perpetuadas por sistemas de poder e discriminação. Ao longo dos séculos, esses marcadores sociais da diferença têm definido as oportunidades, os recursos, e os direitos de indivíduos, influenciando quase todos os aspectos da vida, desde o acesso à educação e saúde até a participação política e a proteção jurídica. Muito embora o Brasil seja celebrado por sua diversidade racial e cultural, essa

diversidade está longe de ser refletida em termos de igualdade e justiça social (FRANÇA; NASCIMENTO, 2024, s/p.).

Tendo como princípio atender mulheres que se encontram em situações de extrema vulnerabilidade, o coletivo oferece suporte para que possam superar desafios estruturais e recuperar sua autonomia. O projeto compreende que a sociedade, marcada por um sistema machista e patriarcal, impõe barreiras sociais, econômicas e educacionais a diversas mulheres, especialmente aquelas que fazem parte de grupos historicamente marginalizados, destacando-se: **Mulheres LGBTQIAPN+, Mães solo e avós responsáveis por famílias monoparentais, Mulheres vítimas de abuso físico, sexual ou psicológico, Mulheres em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica.**

O feminismo negro dialoga concomitantemente entre/com as encruzilhadas, digo, avenidas identitárias do racismo, cisheteropatriarcado e capitalismo. O letramento produzido neste campo discursivo precisa ser aprendido por lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, (LGBT), pessoas deficientes, indígenas, religiosos do candomblé e trabalhadoras. Visto isto, não poderemos mais ignorar o padrão global basilar e administrador de todas as opressões contra mulheres, construídas heterogeneamente nestes grupos, vítimas das colisões múltiplas do capacitismo, terrorismo religioso, cisheteropatriarcado e imperialismo (AKOTIRENE, 2019, p. 16).

Seu objetivo principal é oferecer um acolhimento integral às mulheres atendidas, proporcionando apoio não só no sentido imediato de emergência, mas também ao longo de um processo contínuo de recuperação, empoderamento e reintegração social. O coletivo conta ainda com a ajuda de parceiros como: a Arquitetura na periferia, o bloco Afroperiférico Akele Auê! e o Cursinho Popular Dandara, dentre outros, que realizam ações nos mais diversos segmentos sociais, dando suporte a quem ali chega.

Para isso, são desenvolvidas diversas atividades focadas no suporte jurídico, psicológico, capacitação profissional e educacional e na construção de uma rede de apoio que contribua para o fortalecimento da autonomia das mulheres. Essas atividades são essenciais para garantir que as mulheres atendidas pela Aura da Luta possam superar as adversidades que enfrentam e construir uma nova trajetória baseada na **autonomia, segurança e dignidade**. O apoio jurídico, psicológico,

a capacitação profissional e educacional e a construção de uma rede de solidariedade são elementos fundamentais para promover a **libertação das mulheres** da violência e das condições de vulnerabilidade em que se encontram.

O fortalecimento visível de sujeitos brancos, bem como suas manifestações de liberdade e aceitação em toda e qualquer situação, por mais tímido ou retraído que possam ser, nos indica que é impossível o pleno desenvolvimento e o gozo da cidadania plena sem admiração por si mesmo, pela sua imagem, sua cultura e sua história. Pessoas negras, em especial, mulheres negras, assimilaram isso e trabalharam esse aspecto, conscientemente ou não. E o instinto de sobrevivência foi facilitador para adentrarmos esse campo e propagarmos técnicas e modos de articulações positiva, capazes de aquecer, aproximar e trocar diversas experiências fortalecedoras, inclusive entre gerações diferentes. Não fosse essa experiência quase espiritual de ressignificação de nossa autoimagem, ainda que timidamente, nossas ancestrais de luta teriam sucumbido às diversas violências das práticas de desestruturação humana empregadas pelo racismo. Mulheres negras, em toda a diáspora, sentindo-se vitimadas pelas técnicas de atuação do racismo intercalado à lógica patriarcal solidificada e naturalizada, saíram e saem ainda hoje em busca de modos de sobrevivência, de fortalecimento mútuo e instrumentalização prática das lutas diárias, no âmbito familiar, profissional ou afetivo (BERTH, 2019, p. 77).

A Aura da Luta entende que a desigualdade de gênero não é uma questão isolada, mas parte de um sistema opressor que perpetua violências e priva as mulheres de oportunidades. O projeto não apenas acolhe e orienta, mas também atua ativamente na **conscientização e combate às estruturas machistas e patriarcais** que conformam a sociedade. Através da educação, da capacitação profissional e do fortalecimento das redes de apoio, busca garantir que todas as mulheres atendidas possam **reconquistar sua autonomia e exercer plenamente seus direitos**.

(...) o feminismo para os 99% busca uma transformação social profunda e de longo alcance. Em poucas palavras, é por isso que ele não pode ser um movimento separatista. Propomos, ao contrário, participar de todo o movimentos que combate a favor dos 99%, seja lutando por justiça ambiental, educação gratuita de alta qualidade, serviços públicos amplos, habitação de baixo custo, direitos trabalhistas, sistema de saúde gratuito e universal, seja batalhando por um mundo sem racismo ou guerra. É apenas ao aliar a esses movimentos que conquistamos o poder e a visão para dismantellar as relações sociais e as instituições que nos oprimem (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 43).

Para além de todas as ações de caráter assistencial, social, psicológico, jurídico ou profissional, a Aura da Luta reconhece que a educação é uma ferramenta essencial para a

transformação social e a autonomia feminina. Por isso, o projeto do Cursinho Popular Dandara é oferecido reforço escolar e cursos preparatórios para o ENEM, suporte no ENCCEJA e EJA, garantindo oportunidades para mulheres e demais membros da comunidade que desejam concluir seus estudos com o objetivo de ampliar as oportunidades acadêmicas e profissionais.

Esse segmento do coletivo se baseia em uma rede de apoio formada por professores, acadêmicos e profissionais voluntários, que compartilham seus conhecimentos e experiências para fortalecer a educação das participantes. O ensino é conduzido com metodologias acessíveis e inclusivas, considerando as necessidades específicas das mulheres e demais atendidos.

O programa de reforço escolar e pré-ENEM da Aura da Luta vai além da transmissão de conteúdos acadêmicos. Ele representa uma oportunidade real de mudança para mulheres que, por diversas razões, tiveram seus estudos interrompidos. A educação, aliada ao acolhimento e à rede de apoio do projeto, se torna um caminho para a reconstrução da autoestima, da autonomia e do protagonismo feminino.

O COLETIVO E AS MÍDIAS DIGITAIS

A mídia desempenha um papel crucial na formação de opiniões e na disseminação de informações, e a Aura da Luta reconhece a importância de utilizar esses canais como ferramentas de **sensibilização, denúncia e empoderamento**. As mídias digitais desempenham um papel fundamental na disseminação das ações do coletivo, ampliando seu alcance e impacto social. Plataformas como Instagram, Facebook, YouTube e portais de notícias possibilitam a visibilidade das atividades realizadas, a mobilização de apoiadores e a construção de redes de solidariedade. O coletivo busca, por meio de sua presença midiática, divulgar suas ações, conscientizar a sociedade sobre as questões de gênero, e promover a **visibilidade das mulheres em situação de vulnerabilidade**.

O coletivo tem sido destaque em diversas reportagens que ressaltam sua importância na luta contra a violência e no fortalecimento das mulheres na comunidade Dandara, em Belo Horizonte/MG. O site **Brasil de Fato** publicou, em novembro de 2022, uma matéria destacando o

trabalho do coletivo **Aura da Luta** em Belo Horizonte. Intitulada “Como mulheres do Aura das Lutas, de Belo Horizonte, se fortalecem contra a violência”, enfatiza a produção do documentário "Luta das Auras", dirigido por Marina Araújo e realizado por uma equipe inteiramente feminina que está disponível no perfil do Instagram @alutadasauras, retratando histórias emocionantes das participantes do coletivo e o impacto do projeto na comunidade.

O jornal **O Tempo** também publicou, em setembro de 2023, uma matéria intitulada "Elas por elas: na falta do Estado, mulheres criam a própria rede de proteção". A reportagem destaca a atuação de grupos como **Aura da Luta**, **Clã das Lobas** e **Movimento Olga Benário**, que estabeleceram redes de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Belo Horizonte. Essas iniciativas surgiram diante da ausência de suporte estatal adequado, proporcionando escuta, acolhimento e assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a Aura da Luta mantém um canal no YouTube onde compartilha diversas produções relacionadas às suas atividades e à luta contra a violência de gênero, também está ativo no Instagram (@auradaluta), onde compartilha informações sobre suas atividades, eventos e ações de apoio às mulheres. No perfil, é possível acompanhar atualizações em tempo real, como depoimentos, fotos de eventos e iniciativas relacionadas ao empoderamento feminino e à luta contra os diversos tipos de violências por elas enfrentados.

No Facebook (Aura da Luta - Página Oficial), o coletivo pode interagir com seu público através de postagens, eventos, vídeos e outras atualizações importantes sobre o trabalho realizado. A plataforma é útil para aumentar o alcance das ações e facilitar a criação de uma rede de apoio.

Esses veículos de comunicação não só ajudam a divulgar a atuação do Aura da Luta, mas também proporcionam uma plataforma para discutir temas fundamentais, como o papel da mulher na sociedade, a importância do acolhimento e do empoderamento feminino, e a construção de redes de apoio em contextos de vulnerabilidade.

As ações de acolhimento e mobilização contribuem para a disseminação de informações sobre direitos, mecanismos de proteção e políticas públicas, promovendo a conscientização sobre temas urgentes como violência de gênero, racismo estrutural e desigualdade social. Nesse sentido, o coletivo atua como agente de educação informal e transformação cultural, fortalecendo vínculos

comunitários e estimulando a construção de uma rede de solidariedade e cidadania ativa. O resultado é a formação de um ambiente social mais sensível, plural e comprometido com a justiça social — um reflexo de que o cuidado, quando politizado, tem o potencial de produzir mudanças duradouras tanto na vida das mulheres quanto na cultura de suas comunidades.

O relato de uma das participantes do coletivo Aura da Luta, a seguir, evidencia a força da escuta, do acolhimento e da reconstrução subjetiva a partir do encontro com outras mulheres marcadas por dores semelhantes e, também, um processo inicial de aproximação, escuta e reconhecimento de um espaço seguro — algo raro para mulheres que vivenciaram situações de violência.

Cheguei na Aura da Luta através do convite de uma amiga que morava perto da minha casa e que já conhecia a idealizadora do coletivo que me recebeu e acolheu muito bem, juntamente com seus filhos. (...) Passou-se uma semana, quinze dias, e veio o convite para participar de uma roda de conversa, onde **pude observar que as mulheres falavam sobre tudo e de tudo e eu ficava só de espectadora, eu ficava só observando com receio de falar alguma coisa** e ali tinha vários assuntos, desde vários sofrimentos, porque ali, o que acontece, ali tem muitas mulheres machucadas, muita mulher sofrida, muita mulher ferida.

No início, a narradora se posiciona como espectadora, com receio de verbalizar suas experiências em um ambiente ainda desconhecido, o que revela uma marca comum entre mulheres que carregam dores silenciadas por muito tempo: o medo de falar, de reviver, de ser julgada, revelando o que Kleinman (1997) e Scheper-Hughes (1993) chamam de dor social que, para o autor, é um sofrimento que não é apenas individual, mas coletivo e enraizado em estruturas de opressão. Já para a autora, é uma dor que transcende o corpo físico, pois é construída coletivamente, moldada por experiências estruturais de desigualdade, abandono, violência e silenciamento, atravessando corpos, histórias e comunidades inteiras. A escuta sensível, nesse contexto, é uma ferramenta de enfrentamento da violência e de reconstrução da autoestima, funcionando como um dispositivo de cuidado de si e do outro, conforme discute Akotirene (2018), ao propor a interseccionalidade como prática política e afetiva.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Aí as rodas de conversa, chegava lá tinha um pratinho esperando a gente, aquela coisa confortável, cafezinho, suquinho, biscoitinho, uma coisa assim! Até que uma delegada aceitou o convite, e eu tava nesse dia, eu fui pra lá e ela falando, essa delegada expondo como as meninas chegam, as mulheres chegam, sofridas, como são acolhidas na delegacia e de certa forma até dei minha opinião porque quando fui uma vez na delegacia por motivo de agressão do meu ex-marido e falei com ela (...) e comentei isso com a delegada e muita gente expos, muita mulher expos também o mesmo problema. (...) **E ali eu comecei a sentir uma confiança, aí, um belo dia eu me vi expondo meus problemas, aí falei, falei até, chorei muito, muito, fiz uma catarse, digamos, né, chorei bastante! O que eu tive de mulher pra me acolher, o que eu tive de mulher pra me abraçar, em momento nenhum eu ouvi ai para de chorar, ai para de mimimi, ai nossa, para de vitimismo, eu não ouvi nada disso! Eu fui acolhida, eu fui amparada tanto pela dona da casa, quanto pelas outras mulheres que ali estavam e no fundo, no fundo ali, eu vi que eu era mais uma Patrícia, ou, mais uma Maria, ou mais uma Fátima, tantas Lucianas, tantas... Mesmas mulheres, praticamente, com os mesmo traumas, com os mesmos sofrimentos... E aquilo ali me acalentou a alma e o coração porque ali eu descobri que eu não precisava ter vergonha, ali eu descobri que eu podia chorar! Que ninguém ia me criticar! Ali eu recebi total apoio, 100%, fala, quer chorar, chora, chora muito!**

O relato apresentado revela a potência da escuta coletiva e do acolhimento no coletivo Aura da Luta, configurando-se como um espaço de resistência, reexistência e reconstrução identitária. À luz das contribuições de bell hooks (2019), o espaço da roda de conversa pode ser compreendido como um “espaço seguro” (safe space) onde a fala, o choro e a vulnerabilidade não são reprimidos, mas acolhidos como formas legítimas de existência e cura. A autora nos ensina que "falar é um ato de resistência", sobretudo quando a sociedade impõe o silêncio como forma de controle sobre os corpos femininos, especialmente os racializados.

Nós que sofremos violência, seja ela sexual, do abusador, a gente é calada até pela própria família, a gente é calada, cala a boca! Às vezes, os nossos próprios parentes dentro de casa sabem que a gente está sendo subjugados a isso, mas ficam calados porque, às vezes, tem a necessidade daquela outra pessoa para poder prove a casa, prove o alimento, prove as necessidades básicas da família e a gente fica calada. A gente, às vezes, é espancada, torturada de certa forma, e eu chegando na Aura eu vi que era mais uma e vi que eu fui tão bem acolhida que vi que ninguém me criticou em momento nenhum. Ninguém em momento nenhum falou: Ah, tá bom, nossa, que mimimi! Pelo contrário, fui muito amparada! Hoje, graças a Aura da Luta, hoje eu tenho um amparo psicológico, muitos dos meus conflitos, dos meus demônios internos, eu dei uma sanada nisso! Hoje eu sou acompanhada pela psicóloga e eu vejo o carinho dessa profissional e hoje eu me sinto bem melhor! Depois dessa catarse toda, eu descobri que sou uma negra bonita, que posso ir e vir!

O relato também evidencia o papel político do coletivo: para além do acolhimento emocional, há a mediação com serviços públicos (delegacia, psicóloga, advogadas), reforçando a ideia de que o cuidado não se resume ao afeto, mas se estende à luta por direitos. Nesse sentido, a “ética do cuidado”, como propõe hooks (2019), não pode ser desvinculada das estruturas de poder, sendo fundamental para a reconstrução subjetiva de mulheres negras marcadas pela dor social e pelo silêncio imposto. O cuidado, nesse contexto, torna-se prática política de resistência, reexistência e afirmação, articulando escuta, afeto, denúncia e transformação social.

É isso que eu vejo, são mulheres maravilhosas, se capacitando cada vez mais e mais e ali não tem disputa não, eu sou melhor do que fulano, beltrano e ciclano, não! Lá, hoje, eu vejo as mulheres estão ficando mais bonitas, estão se cuidando, estão se valorizando mais! **Eu me vi ressurgir das cinzas, hoje eu me sinto uma fênix!** Em vista jeito que eu cheguei lá, hoje eu tenho poder absoluto, estou terminando a minha faculdade, veio de lá! **Graças à escuta coletiva das mulheres da Aura da luta, essa escuta foi primordial pra minha vida! Eu descobri que tenho uma potência que nada pode tirar, nada pode me derrubar! Eu vou terminar minha faculdade e pretendo fazer um mestrado** porque eu quero fazer acolhimento, eu quero amparar aquelas mulheres, eu quero ir em busca de mais, eu quero ir em busca de tudo porque foi ali, na hora que eu chorei, que eu gritei, fiquei brava, descabelei, em momento nenhum elas me desamparam, umas choraram junto comigo, outras ficaram mais quietas, outras ficaram na observação, vinha me trazer um afago, um abraço!

A transformação subjetiva descrita pela participante culmina na reconstrução de sua identidade: de uma mulher silenciada à imagem da “fênix”, símbolo de renascimento. Trata-se de um processo de protagonismo feminino, em que a dor é transmutada em potência, e o sofrimento não mais paralisa, mas mobiliza a ação política.

O acolhimento promovido pelo coletivo, com sua escuta sensível, ética do cuidado e ações concretas de mediação com serviços públicos, representa mais do que um espaço de apoio emocional: trata-se de um território político, onde a subjetividade ferida encontra espaço para se reorganizar e florescer. A partir da confiança construída no grupo, cada mulher tem a chance de ressignificar suas experiências, validando sua dor sem culpa ou vergonha, enquanto percebe que não está sozinha. Como propõe bell hooks (2019), é na coletividade que o cuidado se torna revolucionário — e é justamente essa dimensão transformadora que a Aura da Luta promove.

O documentário A luta das Auras amplia essa compreensão ao apresentar visualmente as modificações não apenas internas, mas também externas: mulheres que retomam seus projetos de vida, que concluem cursos, que se veem mais belas e capazes, e espaços que deixam de ser marcados pela violência para se tornarem lugares de resistência, reexistência e afetividade. Dessa forma, os impactos do acolhimento não se restringem ao plano íntimo das emoções, mas se espalham em ondas, alcançando famílias, comunidades e instituições, fortalecendo redes de solidariedade e protagonismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A memória e a prática desempenham um papel fundamental no protagonismo feminino para a criação de espaços de resistência e reexistência, solidariedade e empoderamento. A memória, ao resgatar experiências individuais e coletivas, permite que as mulheres reconheçam e valorizem suas trajetórias, fortalecendo sua identidade e continuidade na luta por direitos. Esse resgate histórico também possibilita a construção de narrativas que legitimam suas reivindicações e ampliam a visibilidade de suas causas.

Por outro lado, a prática concretiza esse protagonismo por meio de ações que transformam a realidade social. Criar espaços seguros e coletivos de resistência e reexistência significa promover redes de apoio, compartilhar saberes e desenvolver estratégias para enfrentar desigualdades estruturais. Essa dinâmica fortalece a autonomia das mulheres e estimula novas formas de organização, consolidando a luta feminista como um processo contínuo de transformação social.

A Aura da Luta se destaca como um exemplo de resistência, reexistência e protagonismo feminino, demonstrando como o acolhimento, a formação de redes de apoio e o incentivo à autonomia podem transformar vidas. A pesquisa mostrou que o coletivo não apenas oferece suporte às mulheres, mas também cria um espaço onde elas podem se fortalecer e atuar como agentes de mudança em suas comunidades.

Após o exercício da escuta empática, buscando ouvir e compreender o que as mulheres sentiam naquele momento, foi possível perceber a criação de uma conexão emocional, fortalecendo suas relações intra e interpessoais. A partir da análise das ações observadas, conclui-se que iniciativas como essa são fundamentais para a luta contra a violência de gênero e devem ser incentivadas e ampliadas. Como perspectivas futuras, sugere-se a realização de estudos que possam aprofundar o impacto do projeto a longo prazo e sua relação com outras iniciativas de acolhimento.

A Aura da Luta, portanto, não é apenas um espaço de amparo, mas um território de reinvenção. Reinvenção de si, do outro, das formas de resistência. Ao se reconhecerem nos relatos umas das outras, as mulheres não apenas compartilham dores, mas constroem redes de solidariedade que possibilitam novos futuros. Essa potência coletiva reafirma que o cuidado, quando politizado e enraizado na escuta, pode ser ferramenta de emancipação.

REFERÊNCIAS

- ABALEN, Isabela. Elas por elas: na falta do Estado, mulheres criam a própria rede de proteção. *Website do O Tempo*. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/cidades/elas-por-elas-na-falta-do-estado-mulheres-criam-a-propria-rede-de-protecao-1.3240566> Acesso em: <21/03/2025>
- AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.
- ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%: um manifesto*. Tradução Heci Regina Candiani. - 1. ed. - São Paulo: Boitempo, 2019.
- BERTH, Joice. *Empoderamento*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.
- DOTTA, Rafaella. Lazer e cuidado: como mulheres do Aura das Lutas, de BH, se fortalecem contra a violência. *Website do Brasil de Fato*. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2022/11/28/como-mulheres-do-aura-das-lutas-de-belo-horizonte-se-fortalecem-contr-a-violencia/>> Acesso em: <19/03/2025>
- FRANÇA, Michael; NASCIMENTO, Filipi. Desigualdade de gênero e as camadas da discriminação. Disponível em: <<https://pp.nexojornal.com.br/opiniaio/2024/10/08/desigualdade-de-genero-e-as-camadas-da-discriminacao>> Acesso em: <21/03/2025>
- HOOKS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019.
- HOOKS, bell. *O Feminismo é para Todo Mundo: Políticas Arrebatadoras*. Tradução: Ana Luiza Libânio. 1.ed. Rio de Janeiro; Rosa dos Tempos, 2018.
- KLEINMAN, Arthur. *The Violences of Everyday Life: The Multiple Forms and Dynamics of Social Violence*. In: DAS, Veena; KLEINMAN, Arthur; LOCK, Margaret; RAMPHELE,

Mamphela; REYNOLDS, Pamela. Violence and Subjectivity. Berkeley: University of California Press, 1997. p. 226–241.

SCHEPER-HUGHES, Nancy. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. University of California Press, 1993.

Como citar este texto:

DORES, Rogério A.; NEVES, Luciana C. Aura da Luta: memória de reexistência de mulheres em suas diversidades na comunidade Dandara, periferia de Belo Horizonte/MG. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.